

Zeynəb Ələkbərova

Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı

zeyneb.alekberova03@gmail.com

Orcid ID- 0000-0001-7399-5692

İBTİDAI SINIFLƏRDƏ TƏLİM PROSESİNDƏ İNKİŞAFETDİRİCİ MÜHİTİN TƏMİN OLUNMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR.

Xülasə: Müasir təhsil sistemində əsas məqsəd şagirdlərin yalnız bilik əldə etməsi deyil, həm də şəxsiyyət kimi formalaşması, yaradıcı potensialının inkişafı və sosial-mədəni adaptasiyasının təmin edilməsidir. Bu baxımdan ibtidai siniflərdə inkişafetdirici mühitin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə inkişafetdirici mühitin mahiyyəti, müəllimin rolu, psixoloji amilin təsiri və məkan amilinin pedaqoji prosesdəki yeri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: inkişafetdirici mühit, ibtidai təhsil, müəllim fəaliyyəti, psixoloji amil, pedaqoji proses.

İbtidai siniflərdə hər bir şagirdin inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən mühitin olması və şərtlərin nəzərə alınması çox vacibdir. Belə mühit məhz inkişafetdirici mühitdir.

İnkişafetdirici mühit dedikdə, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdislərinin formalaşmasına, eyni zamanda onların maraq və tələbatlarının ödənilməsinə xidmət edən pedaqoji-psixoloji şərait nəzərdə tutulur.

İnkişafetdirici mühit — tədris prosesinin bütün komponentlərinin (məqsəd, məzmun, metod, vasitə və şərait) qarşılıqlı əlaqəsi əsasında şagirdlərin idrak fəallığını, yaradıcılıq qabiliyyətlərini, tənqidi təfəkkürünü və sosial bacarıqlarını inkişaf etdirən təlim şəraitidir. Bu mühitin təmin olunması ibtidai siniflərdə təlimin keyfiyyətinə, şagirdlərin fənnə marağına və motivasiyasına birbaşa təsir göstərir

İbtidai təhsildə inkişafetdirici mühitin formalaşması əsasən müəllimin fəaliyyətindən asılıdır. Müəllim yalnız bilik ötürən şəxs deyil, həm də pedaqoji prosesin təşkilatçısı, psixoloji dəstəkçi və yaradıcı mühitin qurucusudur. Onun fəaliyyəti nəticəsində şagirdlərdə öyrənməyə maraq, müstəqil düşüncə və yaradıcılıq bacarıqları inkişaf edir. inkişafetdirici mühitin təmin olunmasında müəllim həlledici rol oynayır. Onun pedaqoji ustalığı, motivasiya yaratmaq bacarığı, fərdi yanaşması, psixoloji dəstəyi və müasir təlim texnologiyalarından istifadə etməsi ibtidai sinif şagirdlərinin həm bilik, həm də şəxsiyyət baxımından inkişafına şərait yaradır.[1]

İbtidai siniflərdə təlim prosesinin uğuru yalnız müəllim və didaktik materiallardan deyil, həm də mövcud **psixoloji mühitdən** asılıdır. Psixoloji amil şagirdlərin emosional vəziyyətinə, dərəcə yanaşmasına, motivasiyasına və bir-birilə münasibətlərinə təsir edən əsas göstəricidir. Sağlam psixoloji mühitin qurulması təlimin keyfiyyətini yüksəldir və uşaqların şəxsiyyət kimi inkişafını dəstəkləyir.

Şagirdlərdə maraq və öyrənmə həvəsi psixoloji amilin əsas roludur. Müsbət emosional mühit öyrənməyə həvəsləndirir, neqativ münasibət isə passivlik yaradır. Uşaqlar sinifdə özlərini təhlükəsiz hiss etməli, fikir və ideyalarını sərbəst ifadə edə bilməlidirlər. Bu inam şagirdlərin yaradıcılığını və fəallığını artırır. Psixoloji amil şagirdlərin bir-birilə və müəllimlə düzgün münasibət qurmasını təmin edir. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək sosial bacarıqları möhkəmləndirir. Düzgün psixoloji mühitdə uşaqlar dərəcə qorxu və gərginlik yaşamır, səhv etməkdən çəkinmirlər. Bu isə onların daha sərbəst öyrənməsinə şərait yaradır. Hər bir uşağın emosional-psixoloji vəziyyəti fərqlidir. Müəllimin diqqəti və dəstəyi şagirdlərin özünüqiymətləndirməsinə və təlimdə fəallığına müsbət təsir göstərir.[2]

İnkişafetdirici mühitin təmin olunmasında psixoloji amil aparıcı rol oynayır. Müsbət emosional mühit yaradılmadıqda, hətta mükəmməl didaktik material və metodlardan istifadə edilsə belə, yüksək nəticə əldə etmək çətinləşir. Buna görə müəllim hər zaman şagirdlərin psixoloji vəziyyətinə həssas yanaşmalı, dəstək və motivasiya verən münasibət qurmalıdır.

Sosial-psixoloji mühitə şagirdlərin öz həmyaşlıları, valideynləri, müəllimləri ilə və eləcə də özünün daxili aləmi ilə qarşılıqlı əlaqə formaları aiddir. Dərs prosesində müəllimin, valideynin rolu xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki şagirdlərin daxili ehtiyaclarının inkişafı üçün vacib olan şəraiti müəllim və ya o cümlədən valideyn yaradır.

İnkişafetdirici mühitin əsas tələblərindən biri hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Müəllim hər bir uşağın maraq və qabiliyyətinə uyğun metodlardan istifadə etməlidir.

Hazırda yeni texnologiyaların, müasir yanaşmaların tətbiqi müəllimin, onun əməyinin, iş metodunun, nəticə etibarilə, şagirdlərin də iş üsullarının, iş formalarının dəyişməsinə də tələb edir.

Məkan və mühit amili inkişafetdirici mühitin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Sınıf otağının düzgün təşkili, resursların əlçatanlığı, emosional rahatlıq və müasir texnologiyaların tətbiqi ibtidai sinif şagirdlərinin idrak fəallığını artırır. Beləliklə, pedaqoji proses yalnız bilikvermə ilə məhdudlaşmır, həm də uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir. Məkan və mühit amili şagirdlərin dərsə münasibətinə, emosional durumuna, motivasiyasına və öyrənmə səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir. Düzgün təşkil olunmuş mühit uşaqlar üçün həm rahatlıq, həm də yaradıcı inkişaf imkanları yaradır[3]

İbtidai siniflərdə inkişafetdirici mühitin təmin olunması çoxşaxəli pedaqoji prosesdir. Onun uğuru müəllimin pedaqoji fəaliyyətindən, psixoloji amildən, sinifin təşkilindən və mühitin düzgün qurulmasından asılıdır. Belə şəraitdə şagirdlər yalnız bilik deyil, həm də müstəqil düşüncə, yaradıcılıq, əməkdaşlıq və sosial bacarıqlar qazanırlar.

ƏDƏBİYYAT

1. Məmmədova, L. (2019). İnkişafetdirici mühitin formalaşdırılmasında müəllim amili. Azərbaycan Pedaqoji Jurnalı, №3, s. 45–52.

2. Vıqotski, L. S. (2003). Uşanın psixoloji inkişafı. Moskva: Pedagogika.

3. UNESCO (2017). Learning Environments for 21st Century Skills. Paris: UNESCO Publishing.

Summary:

The main goal of the modern education system is not only to acquire knowledge, but also to form students as personalities, develop their creative potential and ensure their socio-cultural adaptation. In this regard, the creation of a developmental environment in primary schools is of particular importance. The article examines the essence of the developmental environment, the role of the teacher, the influence of the psychological factor and the place of the spatial factor in the pedagogical process.